

Operación ATALANTA: la UE frente a la inseguridad marítima

José Manuel CASTRO MILLA

A finales de 2008, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Resolución 2008/851/PESC (1), basada en diversas resoluciones de las Naciones Unidas, para establecer la operación militar marítima de la UE - Operación ATALANTA y contribuir a la disuasión, prevención y represión de los actos de piratería y robo a mano armada frente a las costas de Somalia. Con el tiempo, el mandato de la EU-NAVFOR (2) se ha adaptado para reflejar la evolución de la situación en la región y el aumento de la presencia de la Comunidad Internacional, con el fin de convertir la Operación en un proveedor de seguridad marítima en el Océano Índico noroccidental.

El 4 de abril de 2024, la Decisión (PESC) 2024/1059 del Consejo de la UE modificó los cometidos de ATALANTA del siguiente modo:

- PROTEGER los buques

pertenecientes al Programa Mundial de Alimentos y otros buques vulnerables que naveguen frente a las costas de Somalia.

- DETECTAR, PREVENIR y REPRIMIR la piratería y el robo a mano armada en el mar en la zona de operaciones.

- CONTRIBUIR a la vigilancia del tráfico de estupefacientes, el tráfico de armas, las sospechas de pesca INDNR (3) y el comercio ilícito de carbón vegetal en la zona de operaciones dentro de los medios y capacidades existentes.

- CONTRIBUIR al enfoque integrado de la UE en Somalia y a las actividades pertinentes de la comunidad internacional, ayudando a abordar las causas profundas de la piratería y su red, previa solicitud y dentro de los medios y capacidades existentes.

- APOYAR otras misiones, programas e instrumentos de la

UE en Somalia dentro de los medios y capacidades existentes. En particular, en estrecha coordinación con EUTM Somalia (4), EU-CAP Somalia (5) y las Presencias Marítimas Coordinadas (6) en el Océano Índico Noroccidental.

- APOYAR la promoción de la arquitectura global de seguridad marítima regional, los programas pertinentes aplicados por la Comisión dentro de los medios y capacidades existentes y reforzar los vínculos ya desarrollados con el Centro Regional de Fusión de Información Marítima de Madagascar y el Centro Regional de Coordinación Operativa de Seychelles.

- COOPERAR con la operación AGENOR (7) y desarrollar nuevas sinergias con la Vigilancia de la Situación Marítima en el Estrecho de Ormuz, dirigida por Europa, dentro de sus medios y capacidades y de los límites de este nuevo mandato.

Los datos recopilados desde 2008

Iniciativa Naval de la Unión Europea en el Índico Noroccidental: Operación EUNAVFOR ATALANTA (2008–2027)

Iniciativa Naval de la Unión Europea en el Índico Noroccidental: Operación EUNAVFOR ATALANTA (2008–2027). Mapa geopolítico que representa su área de operaciones en el Golfo de Adén, la cuenca somalí y el Mar Rojo, incluyendo rutas del corredor IRTC, zonas de actividad pirata, despliegues navales y aéreos, así como la interacción con misiones de la UE y fuerzas internacionales en la región. Información procedente de fuentes abiertas.

demuestran que la EUNAVFOR, en cooperación con sus socios en la lucha contra la piratería, ha logrado una gran eficacia a la hora de prevenir los ataques antes de que se produzcan.

En conjunto, tanto las operaciones realizadas por la Operación, como el esfuerzo continuado por recomendar a la Industria Naviera Internacional y a la Comunidad Mercante la importancia de las medidas de autoprotección, han logrado reducir drásticamente la tasa de éxito de los ataques que se producían en el Área de Operaciones.

En el punto más álgido de la piratería en la región, en enero de 2011, las redes de piratería llegaron a retener hasta 736 rehenes y 32 buques. Desde su despliegue en 2008 como primera operación naval de la UE, EUNAVFOR ATALANTA:

- Tiene un índice de éxito del 100% en la protección de los buques del PMA (8) que entregan ayuda humanitaria a los desplazados y refugiados en Somalia.
- Garantiza la protección de

los buques vulnerables dentro del Área de Operaciones.

- Disuade, previene y reprime los actos de piratería y robo a mano armada en el mar.
- Coopera y responde a los flujos marítimos ilícitos, incluido el comercio ilícito que financia el terrorismo.
- Apoya el Enfoque Integrado de la UE para el Cuerno de África junto con sus dos misiones hermanas de la UE, EUCAP Somalia y EUTM Somalia, además de las Delegaciones de la UE en los países dentro del Área de Operaciones y el Representante Especial de la UE en el Cuerno de África.
- Actúa como herramienta fundamental en la Diplomacia Naval de la UE para el Indo-Pacífico.
- Coopera y apoya a todas las organizaciones internacionales, fuerzas navales y desplegadas independientes presentes en el Área de Operaciones, como CMF (Combined Maritime Forces (9) – Bahrein) y EMASoH.

- Proporciona un marco jurídico único para transferir a los piratas a los Estados regionales para su procesamiento judicial.

- Además, la EUNAVFOR ha llevado a cabo y apoyado numerosas misiones de salvamento para Salvar Vidas en el Mar (acciones SOLAS) (10) en la zona, ayudando a buques mercantes y pesqueros locales, regionales e internacionales que así lo necesiten.

El Área de Operaciones de EUNAVFOR ATALANTA - AOO (11), de acuerdo con el nuevo mandato, incluye:

- Golfo de Adén y países vecinos, incluido el puerto y la ciudad de Muscat (Omán).
- Cuenca Somalí.
- Mar Rojo.
- Golfo de Suez.
- Golfo de Aqaba.

Dentro de esta zona, las unidades de EUNAVFOR llevan a cabo sus tareas de acuerdo con el mandato establecido, actualmente para el periodo 2023-2024. La estrecha cooperación con el PMA garantiza que ningún buque que transporte

Buque de guerra de la Armada Española atracado en un puerto del Cuerno de África durante un despliegue vinculado a la EUNAVFOR ATALANTA, evidenciando la proyección naval de la Unión Europea en operaciones de seguridad marítima, protección del tráfico comercial y apoyo logístico en una región estratégica para el control de las rutas del Golfo de Adén y el Océano Índico occidental. Fuente: EUNAVFOR.

Detalle de un sistema aéreo no tripulado (UAV) embarcado en el buque de asalto anfibio Galicia (L-51) de la Armada Española, empleado para misiones de vigilancia, reconocimiento y apoyo a la seguridad marítima en el marco de operaciones como EUNAVFOR ATALANTA. Fuente: EUNAVFOR.

ayuda humanitaria viaje desprotegido en la región.

Los medios de la EUNAVFOR también realizan patrullas en el Corredor Internacional de Tránsito Recomendado (IRTC) (12) en el Golfo de Adén y resto del Oeste del Océano Índico incluido en el AOO.

Además, los buques de guerra y los medios aéreos llevan a cabo operaciones de reconocimiento y vigilancia de forma regular. Los buques de guerra y sus equipos de abordaje realizan habitualmente controles, de forma visual o a bordo, de los buques que transitan por la zona.

Se llevan a cabo reuniones con marineros locales, las denominadas “Aproximaciones Amistosas” (13), para conocer mejor las prácticas marítimas directamente de las tripulaciones de los buques pesqueros y mercantes en la región. Del mismo modo, se insta a los Capitanes de estos buques que tengan en cuenta el Manual de Buenas Prácticas (BMP versión 5) (14) y se registren en el sistema de registro voluntario (VRS) (15) del Centro de Seguridad Marítima

del Cuerno de África (MSCHOA, que depende del Cuartel General de la Operación, actualmente MSCIO) (16). Estas son las mejores medidas para conseguir una navegación segura y permitir la asistencia inmediata en caso de necesidad.

Además, los buques de EUNAVFOR han acudido y acudirán en ayuda de embarcaciones en apuros, ya sea por un asalto, ataque o porque la embarcación se encuentra en otra situación de emergencia en el mar.

La EUNAVFOR se basa en las Resoluciones del Consejo de la Unión Europea, que a su vez están basadas en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) y el Derecho Internacional.

En relación a las personas sospechosas de realizar actos ilícitos sobre los cuales la Operación puede actuar según su actual mandato, el marco jurídico es:

- A nivel internacional: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Con-

vención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, RCSNU 2662 (2022) sobre el embargo de armas y la exportación de carbón de origen vegetal a Somalia.

- A escala de la Unión Europea: Acción Común 2008/851/PESC del Consejo relativa a la Operación ATALANTA (también conocida como Mandato de la UE) y otras Decisiones y Reglamentos del Consejo relativos a la legislación de la UE.

- A nivel nacional: las leyes y reglamentos de las naciones que aportan tropas y medios a la Operación ATALANTA, y las leyes de los Estados anfitriones en la zona de operaciones.

La Operación Atalanta forma parte del compromiso adquirido por España, bajo bandera de la Unión Europea, en su lucha por mantener la seguridad en las aguas del Golfo de Adén y Oeste del Océano Índico, protegiendo a los barcos del Programa Mundial de Alimentos y el manteniendo la seguridad del tráfico marítimo vulnerable.

Embarcación semirrígida (RHIB) en maniobra de patrulla e interdicción marítima, operando desde un buque de proyección como el Galicia (L-51) en el marco de la EUNAVFOR ATALANTA. Este tipo de unidades rápidas constituye un elemento esencial para la ejecución de abordajes, identificación de contactos sospechosos y control del tráfico marítimo en zonas de alto riesgo como el Golfo de Adén y la cuenca somalí, contribuyendo a la disuasión de la piratería, la lucha contra los flujos ilícitos y la protección de buques vulnerables. Foto: EUNAVFOR.

El traslado del Cuartel General Operacional (OHQ por sus siglas en inglés) desde la ciudad británica de Northwood, Londres (Reino Unido) a la Base Naval de Rota, en Cádiz queda formalizado el 29 de marzo de 2019, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El Comandante de la Operación dirige el ES-OHQ, preparado para ser empleado en todo momento, y ejercer el mando de cualquier operación o misión de la Política Común de Seguridad y Defensa. Dicho mando ha sido asumido por el Vicealmirante Ignacio Villanueva Serrano el pasado 23 de noviembre de 2023 en Rota.

España, actualmente contribuye a la Operación Atlanta con 350 mili-

tares aproximadamente y los siguientes medios:

- Una Fragata/Buque de guerra;
- Un Helicóptero embarcado;
- Un equipo de Operaciones Especiales embarcado;
- El Destacamento Orión en Yibuti, que puede contar con un avión de reconocimiento y vigilancia marítima y aproximadamente 50 militares del Ejército del Aire.
- El Cuartel General de la Operación, OHQ, en la Base Naval de Rota.
- Cuatro Oficiales de Enlace localizados en Mogadiscio (Somalia), Manama (Bahréin), Bruselas (Bélgica) y Puerto Victo-

ria (Islas Seychelles).

- Personal en la Unidad de Apoyo Logístico para la Operación desplegada en Yibuti (Yibuti).

El 16 de diciembre de 2024, la operación ATALANTA de EUNAVFOR se prorrogó hasta el 28 de febrero de 2027 con un nuevo mandato que refleja los logros, los retos y el futuro de la Operación. Los Estados miembros de la UE decidieron que la Operación debe mantener su esfuerzo principal en las siguientes misiones: proteger los buques pertenecientes al PMA y otros buques vulnerables que transitan la región; disuadir, prevenir y reprimir la piratería y el robo a mano armada en el Área de Operaciones; vigilar las actividades pesqueras en el Cuerno de África y el Océano Índico occidental; combatir el tráfico de drogas y contribuir al embargo de armas a Somalia, el comercio ilícito de carbón de origen vegetal y la INDNR.

Dado que ATALANTA forma parte del Apoyo Integral de la UE al Cuerno de África, la Operación apoya activamente a las “misiones hermanas” EUCAP-Somalia (EU Capacity Building – Somalia) y EUTM-Somalia (EU Training Mission – Somalia). Además, mantiene estrechos vínculos con las representaciones de la UE en toda la zona y contribuye a la ejecución de los programas de la UE destinados a mejorar la arquitectura regional de seguridad marítima.

Con el nuevo mandato, la Operación seguirá luchando contra la piratería y reduciendo el tráfico ilícito en el mar. Se potenciarán las sinergias con la operación marítima ASPIDES (17), que actualmente protege la navegación mercante en el Mar Rojo. Paralelamente, el Centro de Seguridad Marítima (MSC) del Cuerno de África, que presta apoyo tanto a ATALANTA como a ASPIDES, pasa a denominarse MSC Océano Índico (18) y se refuerza su papel.

REFERENCIAS

- (1) La Unión Europea cuenta con una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) que le permite actuar y expresar su posición en la escena internacional.
- (2) Operación de la Fuerza Naval de la Unión

Proyección operativa de España en el marco de la EUNAVFOR ATALANTA, como contribución a la seguridad marítima en el Índico noroccidental, orientada a la protección de buques vulnerables —especialmente del Programa Mundial de Alimentos—, la disuasión y represión de la piratería, y el control de los flujos ilícitos en el Cuerno de África dentro del enfoque integrado de la Unión Europea. Foto: EUNAVFOR.

Europa ATALANTA – EUNAVFOR ATALANTA.

(3) Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) es un término amplio que engloba una gran variedad de actividades pesqueras (IUU fishing en inglés).

(4) La Misión de Formación de la Unión Europea Somalia (EUTM Somalia) es una misión de entrenamiento para las Fuerzas Armadas de Somalia llevada a cabo por oficiales militares de los Estados de la Unión Europea y Estados no pertenecientes a la UE.

(5) La Misión de Creación de Capacidades de la Unión Europea en Somalia (EUCAP Somalia) es una misión civil de gestión de crisis que apoya el desarrollo de la seguridad marítima somalí y una capacidad policial más amplia.

(6) La UE lleva a cabo operaciones navales en el marco de su Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD). Además, la UE aplica las Presencias Marítimas Coordinadas (CPM). Esta herramienta permite a la UE actuar conjuntamente mediante la mejora de la coordinación de los activos navales y aéreos de los Estados miembros existentes presentes en áreas específicas que son de interés para la UE, en todo el mundo, para aumentar la capacidad de la UE para actuar como un socio confiable y proveedor de seguridad marítima.

(7) La European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASoH) es una misión de monitoreo marítimo liderada por Francia con el objetivo de proteger los flujos marítimos a través del Estrecho de Ormuz. Tiene su sede en la base naval francesa en Abu Dhabi y comprende una sección diplomática (EMASoH) y otra militar (AGENOR).

(8) Programa Mundial de Alimentos o WFP en inglés, es la organización humanitaria más grande del mundo que salva vidas en situaciones de emergencia y utiliza la asistencia alimentaria para construir un camino hacia la

paz, la estabilidad y la prosperidad, para las personas que se recuperan de conflictos, desastres y el impacto del cambio climático.

(9) Las Fuerzas Marítimas Combinadas (CMF) son una asociación marítima multinacional que defiende la Orden Internacional Basada en Reglas (IRBO) al contrarrestar a los actores ilícitos no estatales en alta mar y promover la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en aproximadamente 3.2 millones de millas cuadradas de aguas internacionales, que abarcan algunas de las rutas marítimas más importantes del mundo.

(10) El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar o SOLAS (Safety of Life at Sea en inglés) es el más importante de todos los tratados internacionales sobre la seguridad de los buques.

(11) Area Of Operations.

(12) El Corredor Internacional de Tránsito Recomendado (IRTC, por sus siglas en inglés: Internationally Recommended Transit Corridor) es una ruta marítima de seguridad establecida en el Golfo de Adén para proteger a los buques mercantes de la piratería, especialmente en las zonas de alto riesgo cercanas a Somalia.

(13) Las “aproximaciones amistosas” (en inglés, Friendly Approaches o FA) son una táctica clave utilizada por fuerzas navales, particularmente en el marco de la Operación Atalanta de la Unión Europea contra la piratería, para establecer contacto directo y positivo con la comunidad marinera y pesquera local.

(14) El término “Manual de Buenas Prácticas (BMP) Versión 5” hace referencia a la 5ª edición de las Best Management Practices to Deter Piracy and Enhance Maritime Security in the Red Sea, Gulf of Aden, Indian Ocean and Arabian Sea o Mejores prácticas de gestión para disuadir la piratería y mejorar la seguridad marítima en el Mar Rojo, el Golfo de Adén,

el Océano Índico y el Mar Arábigo.

(15) El Sistema de Registro Voluntario (VRS, por sus siglas en inglés - Voluntary Reporting Scheme) es una medida de seguridad marítima diseñada para mejorar el conocimiento de la situación y la protección de los buques mercantes y vulnerables en áreas de alto riesgo, particularmente en el Océano Índico, el Golfo de Adén y el Mar Rojo.

(16) El Centro de Seguridad Marítima del Cuerno de África (MSCHOA) es una iniciativa de EUNAVFOR diseñada para proteger la navegación contra la piratería en el Golfo de Adén y la cuenca somalí. Actualmente opera como el Centro de Seguridad Marítima del Océano Índico (MSCIO). Gestiona un registro voluntario de buques disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, con el objetivo de realizar seguimiento y proporcionar orientación en materia de seguridad para garantizar un tránsito seguro.

(17) También conocida como EUNAVFOR Aspides, es la operación militar de la Unión Europea (UE) en respuesta a los ataques huíties contra el transporte marítimo internacional en el Mar Rojo.

(18) El Centro de Seguridad Marítima del Océano Índico (MSCIO) es una iniciativa de la Fuerza Naval de la Unión Europea (EUNAVFOR) ATALANTA, establecida para mejorar la seguridad marítima a través del Mar Rojo, el Golfo de Adén, el Océano Índico y el Golfo Pérsico.

FUENTES:

- Instituto de Estudios Estratégicos (IEES).
- Política Exterior y de Seguridad Común de la UE (PESC).
- Estado Mayor de la Defensa (EMAD).